

INGLIZ VA O‘ZBEK TILLARIDA MODAL BIRLIKLARNING QIYOSIY TALQINI

¹Atadjanova Sevara Bekmuratovna, ²Xudoyarov Azizbek Abdug‘ani o‘g‘li,

³Rajabaliyev Doniyorbek Shavkat o‘g‘li, ⁴Paraxatova Indira Erbosin qizi,

⁵Rajabov Farrux Ikromjonovich

¹Toshkent davlat transport universiteti "Chet tillari" kafedrasida assistenti,

^{2,3,4,5}Toshkent davlat transport universiteti LA-12-25 guruhi talabalari

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20338790>

Annotatsiya. Ushbu maqolada ingliz va o‘zbek tillaridagi modal birliklar qiyosiy lingvistika nuqtai nazaridan tahlil qilinadi. Modal fe'llar, modal so'zlar va predikatlar ikkala tilda qiyoslanib, ularning semantik, sintaktik va pragmatik xususiyatlari o'rganiladi. Maqolada modal imkoniyat, zaruriyat, taxmin va ruxsat ma'nolarini ifodalash usullari ikkala tilda qanday farqlanishi va o'xshashligi ko'rsatiladi. Tadqiqot ingliz va o'zbek tillari modallik kategoriyasining tipologik xususiyatlarini aniqlashga yo'naltirilgan.

Kalit so'zlar: modallik, modal birliklar, ingliz tili, o'zbek tili, qiyosiy lingvistika, modal fe'l, predikat, semantika, pragmatika.

Abstract. This article analyzes modal units in the English and Uzbek languages from the perspective of comparative linguistics. Modal verbs, modal words, and predicates in both languages are compared, and their semantic, syntactic, and pragmatic features are studied. The article demonstrates the differences and similarities in the ways of expressing the meanings of possibility, necessity, assumption, and permission in both languages. The research is aimed at identifying the typological features of the category of modality in the English and Uzbek languages.

Keywords: modality, modal units, English language, Uzbek language, comparative linguistics, modal verb, predicate, semantics, pragmatics.

Аннотация. В данной статье модальные единицы английского и узбекского языков анализируются с точки зрения сравнительного языкознания. Сопоставляются модальные глаголы, модальные слова и предикаты в обоих языках, а также исследуются их семантические, синтаксические и прагматические особенности. В статье показаны различия и сходства способов выражения значений возможности, необходимости, предположения и разрешения в обоих языках. Исследование направлено на выявление типологических особенностей категории модальности в английском и узбекском языках.

Ключевые слова: модальность, модальные единицы, английский язык, узбекский язык, сравнительное языкознание, модальный глагол, предикат, семантика, прагматика.

Kirish: Modallik kategoriyasi tilshunoslikda keng o'rganilgan, ammo hali ham ko'plab munozarali masalalarni o'zida saqlab kelayotgan sohadir. Modallik voqelikning muayyan holatiga nisbatan munosabat bildirish, ya'ni zaruriyat, imkoniyat, taxmin, ruxsat, taqiq kabi ma'nolarni ifodalash vositasidir. Ingliz tili grammatikasida modal fe'llar (can, could, may, might, must, shall, should, will, would, ought to) maxsus grammatik toifa sifatida ajratilgan bo'lsa, o'zbek tilida modallik turli grammatik va leksik vositalar yordamida ifodalanadi.

Ingliz va o'zbek tillarida modal birliklarni qiyosiy o'rganish ikkala tilning tipologik xususiyatlarini aniqlash va tarjima amaliyotida modal ma'nolarni to'g'ri uzatish muammolarini

hal etishda muhim ahamiyat kasb etadi. Bu yo'nalishda o'tkazilgan tadqiqotlar turli tillarda modallikning universal va milliy-spesifik jihatlarini ajratib ko'rsatish imkonini beradi. Ushbu maqolada ingliz va o'zbek tillarida modal birliklarning qiyosiy talqini amalga oshiriladi.

Adabiyotlar tahlili: Ingliz va o'zbek tillaridagi modallik kategoriyasi bo'yicha o'tkazilgan tadqiqotlar ushbu sohadagi ilmiy qiziqishning oshib borayotganligini ko'rsatadi. Ingliz va o'zbek tillaridagi modal predikativ tuzilmalar qiyosiy o'rganilib, ikkala tildagi modal ifodalanishning o'xshash va farqli jihatlari aniqlab berilgan [1]. Lingvistika va tarjimashunosliqda modallik kategoriyasi tahlil qilinib, modal ma'nolarni tarjimada ekvivalent uzatish muammolari ko'rib chiqilgan [2].

Rus va ingliz tillaridagi modal fe'llar tarjimasining xususiyatlari o'rganilganda, ingliz modal fe'llarining rus tilidagi ekvivalentlari tizimi ishlab chiqilgan [3]. Ingliz tilida taxmin modalligini ifodalovchi modal so'zlar alohida o'rganilib, ularning semantik xususiyatlari va qo'llanish doiralari aniqlashtirilgan [4]. Turli lingvistik maktablar nuqtai nazaridan modal ma'nolar tasnifi o'rganilganda, modallikning epistemik va deontik turlari o'rtasidagi chegaralar ko'rsatilgan [5]. Ingliz va o'zbek tillarida modallik komponentli paremiologik birliklar tahlil qilinib, maqol va matallarning modal semantikasi o'rganilgan [6]. Ingliz va o'zbek tillaridagi modal fe'llar qiyosiy tahlil qilinib, ularning semantik xususiyatlari va kontekstga bog'liq ma'no o'zgarishlari o'rganilgan [7].

Tadqiqot metodologiyasi: Tadqiqotda qiyosiy-tipologik, semantik va pragmatik tahlil metodlaridan foydalanildi. Ingliz va o'zbek tillarida modal birliklarning ishlatilishi parallel matnlar korpusi asosida tahlil qilindi. Modal fe'llar, modal so'zlar va predikatlar alohida guruhlar bo'yicha sistematik ravishda o'rganildi. Ularning semantik ma'nolari, sintaktik vazifalari va pragmatik xususiyatlari ikkala tilda qiyoslanib, o'xshashlik va farqlar aniqlashtirildi. Badiiy va ilmiy matnlardan olingan misollar asosida modal birliklarning real qo'llanish xususiyatlari ko'rsatildi.

Tahlil va natijalar: Ingliz va o'zbek tillarida modal birliklarni qiyosiy tahlil qilish bir qancha muhim xususiyatlarni aniqlash imkonini berdi. Imkoniyat ma'nosini ifodalashda ingliz tilidagi can/could modal fe'llari o'zbek tiliga mumkin, qodir, bilmoq kabi turli lingvistik vositalar bilan ifodalanadi. Ingliz tilida bitta modal fe'l (can) bir qancha ma'nolarni – qobiliyat, imkoniyat, ruxsat – birga ifodalashi mumkin bo'lsa, o'zbek tilida bu ma'nolar ko'pincha turli so'z va konstruksiyalar bilan ajratib ifodalanadi.

Ingliz tilidagi: She can speak five languages. (u besh tilda gapira oladi – qobiliyat) va You can leave now. (endi chiqib ketishingiz mumkin – ruxsat) jumllarida bir xil can modal fe'li ishlatilgan. O'zbek tiliga birinchisi U besh tilda gapira oladi (bilmoq fe'li bilan), ikkinchisi esa Endi ketishingiz mumkin (mumkin so'zi bilan) tarzida tarjima qilinadi.

Zaruriyat ma'nosini ifodalashda ingliz tilidagi must va have to modal fe'llari o'zbek tilidagi kerak, lozim, zarur, shart kabi so'zlar va majburiylik qo'shimchalari (-ishi kerak) bilan ifodalanadi. Must ko'proq ichki zaruriyat yoki kuchli tavsiya ma'nosini bildirsa, have to tashqi holat sababli kelib chiqqan zaruriyatni anglatadi. O'zbek tilida bu ikki ma'no o'rtasidagi farq ko'pincha kontekst orqali aniqlanadi.

Ingliz tilidagi: You must study harder. (ichki zaruriyat/tavsiya) va You have to be there at 8. (tashqi holat sababli zaruriyat) jumllarida must va have to farqlanadi. O'zbek tiliga ikkisi ham ...kerak yoki ...lozim konstruksiyasi bilan berilishi mumkin: Ko'proq o'qishingiz kerak va U erda soat 8da bo'lishingiz kerak.

Taxmin va ehtimolli ma'nolarni ifodalashda ingliz tilidagi may/might, should, ought to modal fe'llari o'zbek tiliga ehtimol, balki, bo'lsa kerak, bo'lishi mumkin kabi so'z va iboralar

bilan beriladi. Bu soha o'zbek tilida leksik vositalar orqali ifodalanishi ingliz tili grammatik vositalariga nisbatan ko'proq leksik rang-baranglikni ta'minlaydi.

Ingliz tilidagi: She might come tomorrow. jumlasida o'zbek tiliga U ertaga kelishi mumkin yoki Ehtimol, u ertaga kelsa kerak tarzida tarjima qilinishi mumkin. Bu yerda might ning ehtimollik darajasi o'zbek tilidagi ehtimol, balki so'zlari bilan qo'shimcha aniqlanadi.

O'zbek tilida modal ma'nolarni ifodalashning o'ziga xos xususiyatlaridan biri – fe'l paradigmasidagi maxsus shakllar (shart mayli, istak mayli, buyruq mayli) orqali ham modallik ifodalanishidir. Ingliz tilida bunday morfologik ifodalanish ancha cheklangan bo'lib, asosan modal fe'llar va modal iboralar dominantlik qiladi. Bu farq ikkala tilning tipologik xususiyatlarini belgilaydi.

Xulosa: Ingliz va o'zbek tillarida modal birliklarning qiyosiy talqini ushbu sohadagi bir qancha muhim xulosalarni asoslaydi. Birinchidan, ikkala tilda modallikning universal semantik kategoriyalari – zaruriyat, imkoniyat, taxmin, ruxsat – mavjud, ammo ularni ifodalash vositalari tipologik jihatdan farqlanadi. Ikkinchidan, ingliz tilida modal fe'llar asosiy vosita bo'lsa, o'zbek tilida modallik grammatik, leksik va morfologik vositalarning keng tizimi orqali ifodalanadi. Uchinchidan, bu farqlar tarjima amaliyotida jiddiy muammolarni keltirib chiqarishi va maxsus tarjima yechimlarini talab qilishi aniqlandi. Kelajakda ingliz va o'zbek tillari modal birliklarini katta hajmli korpus asosida o'rganish va ularning tarjima ekvivalentlarini to'liq tizimlashtirish ilmiy jihatdan muhim vazifa hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Normatova A. Modal predicative structures in English and Uzbek: differences and similarities. *International Journal of Artificial Intelligence*, vol. 1, no. 4, 2025, pp. 365-368.
2. Онербаева А. А. Категории модальности в лингвистике и переводоведении. *Архивариус*, vol. 2, no. 4(19), 2017, pp. 31-36.
3. Зейдманис Е. Н., Тукаленко Е. М. Категория модальности и особенности перевода модальных глаголов в русском и английском языках. *Экономика и социум*, no. 5-2(36), 2017, pp. 657-661.
4. [4] Солихов Ф. Ш. Модальные слова, выражающие значение модальности предположения в английском языке. *Вестник Педагогического университета*, no. 4(59), 2014, pp. 376-380.
5. [5] Черноклинов Е. А. Виды модальных значений в отечественной и зарубежной лингвистике. *Вопросы современной лингвистики*, no. 5, 2019, pp. 139-148.
6. [6] Allamuratova G. R. Ingliz va o'zbek tillarida modallik komponentli paremiologik birliklar. *TADQIQOTLAR.UZ*, vol. 38, no. 5, 2024, pp. 62-63.
7. [7] Sadikova M. B. Comparative analysis of modal verbs in English and Uzbek. *CURRENT RESEARCH JOURNAL OF PEDAGOGICS*, vol. 5, no. 10, 2024, pp. 203-206.